

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

(17–20 квітня 2018 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2018

УДК 002

М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХПІ” Є.І. Сокол.

Співголови конференції: А. Герджиков (Болгарія), Т. Лодіговські (Польща), М. Марку (Румунія), Й. Стракеляна (Німеччина), А. Торма (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, О.П. Авдєєва, І. Бела, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, А.О. Грубнік, М.І. Главчев, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, О.Ю. Заковоротний, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, Д.А. Кудій, М.М. Малько, О.В. Манойленко, І.М. Рищенко, Л.П. Тижненко, Р.С. Томашевський, Г.С. Хрипунов.

Секретаріат конференції – С.І. Меньшикова, С.А. Радогуз.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (17–20 квітня 2018 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 233 с.

ISBN 978-617-05-0264-3 (повне вид.)

ISBN 978-617-05-0266-7 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та аспірантів, яка відбулась 17–20 квітня 2018 року.

УДК 002

ISBN 978-617-05-0266-7 (ч. 2)

© НТУ «ХПІ», 2018

ЗМІСТ

Секція 4. Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка та енергетичне машинобудування	4
Секція 5. Соціально-політичні, природничі і гуманітарні науки, спорт і здоров'я людини	180

На русском: [Дзюба Н.И., Шевченко В.В. Использование достижений высокотемпературной сверхпроводимости в турбогенераторостроении // Материалы XII Международной научно-практической конференции магистрантов и аспирантов (17-20 апреля 2018 года), в 3-х частях, часть 2 (ISBN 978-617-05-0266-7), секция 4 "Электротехника и электромеханика, радиотехника и энергетическое машиностроение". – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. – С. 52-53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2628071>]

Ключевые слова: турбогенераторы, сверхпроводники, криотурбогенераторы, токовводы.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39748>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39748/1/Dzyuba_Ispolzovanie_dostizheniy_2018.pdf)

[Press/39748/1/Dzyuba_Ispolzovanie_dostizheniy_2018.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39748/1/Dzyuba_Ispolzovanie_dostizheniy_2018.pdf)

Сборник материалов конференции:

1) на сайте НТУ "ХПИ"

все тома - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36190>

том 2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36206>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36206/1/Conference_NTU_KhPI_2018_Konf_magistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf)

[Press/36206/1/Conference_NTU_KhPI_2018_Konf_magistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36206/1/Conference_NTU_KhPI_2018_Konf_magistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf) 2)

2) на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2623488>

[https://zenodo.org/record/2623488/files/Сборник 12 конф магистрантов и аспирантов НТУ ХПИ 2018.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2623488/files/Сборник_12_конф_магистрантов_и_аспирантов_НТУ_ХПИ_2018.pdf?download=1)

Программа конференции:

1) на сайте НТУ "ХПИ":

<http://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-content/uploads/sites/135/2018/04/Programmka-2018.pdf>

2) на zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.2623488>

[https://zenodo.org/record/2623488/files/Программа 12 конф магистрантов и аспирантов НТУ ХПИ 2018.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2623488/files/Программа_12_конф_магистрантов_и_аспирантов_НТУ_ХПИ_2018.pdf?download=1)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ В ТУРБОГЕНЕРАТОРОСТРОЕНИИ

Н.И. ДЗЮБА^{1*}, В.В. ШЕВЧЕНКО²

¹ студент кафедры электрических машин, НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА

² профессор кафедры электрических машин, канд. техн. наук, НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА

*email: zurbagan8454@gmail.com

Промышленное освоение сверхпроводников (СП) II рода (так называемых «жестких» СП-ков), явившееся результатом многолетних теоретических и экспериментальных исследований в разных странах, открыло возможности создания силового электротехнического оборудования с использованием явления СП-сти. Это позволило уменьшить массу и габаритные размеры электрических машин, увеличить их предельную мощность и КПД, в частности, турбогенераторов (ТГ), получить машины с минимальным моментом инерции, с малым временем реверса, со специальными характеристиками. В 1986 г. была открыта высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП), что активировало внимание ученых и специалистов, [1]. Поэтому исследования возможности внедрения ВТСП-ков в турбогенераторостроение актуально.

Целью работы является анализ и выбор конструктивных решений ТГ с обмотками из ВТСП-ков и способы их криостатирования.

Стремление к реализации преимуществ использования явления СП-сти в электрических машинах (ЭМ) поставила перед промышленностью новые проблемы научного, опытного и конструкторского плана. Эти проблемы возникают из-за физических процессов, протекающих в СП-ковых ЭМ, а также вследствие особенностей их конструкции. К ним относится наличие криостата, в котором при сверхнизких температурах реализуются условия, необходимые для возникновения СП-мости. Практическая возможность использования ВТСП в технике определяется технологией получения ВТСП материалов с нужными параметрами в виде проводов, лент, покрытий и т. п.

Известно, что крио-ТГ со СП-щей обмоткой возбуждения обладают повышенным КПД, большей мощностью в тех же габаритах, меньшим синхронным реактансом, повышающим устойчивость системы. Предельная мощность, при которой крио-ТГ с ВТСП становятся предпочтительнее «теплых» ТГ, по разным оценкам составляет 600—1500 МВт. Применение ВТСП может повысить КПД машин на 0,1-0,2 %, существенно упростить проблему тепловой и электрической изоляции, повысить напряжение и надежность. Криотурбогенератор состоит из статора, ротора и вращающегося криостата с помещенного в него СП-щей системой возбуждения, (рис. 1). Ротор 1 представляет собой криостат, состоящий из системы соосных цилиндров с вакуумными промежутками, теплового экрана 2, теплообменников 3, тепловых мостов и двух полувалов для вращения криостата в подшипниках.

Рис. 1 - Конструктивная схема криотурбогенератора:
 1 — ротор; 2 — тепловой экран; 3 — теплообменники;
 4 — сверхпроводящая система возбуждения; 5 — токоввод

Во внутреннем сосуде криостата находится СП-щая система возбуждения ТГ 4. Температура, необходимая для работы СП-щей обмотки, поддерживается путем подачи жидкого газа и отвода паров через систему концентрических трубок, расположенных в центральном отверстии полувала и соединенных с внешними линиями через магнитожидкостное уплотнение. Обмотка возбуждения (ОВ) состоит из двух седлообразных катушек, намотанных из СП-щего провода. Запитка ОВ током производится через контактные кольца на валу ротора и далее через пластинчатый токоввод 5, охлаждаемый выходящими парами газа. Исследователями были изготовлены и исследованы вращающиеся криостаты для ТГ с немагнитным и ферромагнитным статорами в двух вариантах: с *Nb-Ti* и *Nb-Sn* обмотками возбуждения. Оба ротора имели идентичную конструкцию и отличались только материалом ОВ, что дало возможность непосредственно сравнить характеристики генераторов. Сравнение производилось для генератора с ферромагнитным статором. Результаты испытаний показали, что основные преимущества генератора с использованием *Nb-Sn* обмотки заключаются в снижении расхода криоагента и в возможности повышения стабильности СП обмотки при скачкообразном изменении тока возбуждения. При одинаковых выходных параметрах расход криоагента в генераторе с обмоткой из *Nb-Sn* примерно в два раза меньше, чем у генератора с *Nb-Ti*, и составляет 10—12 л/час.

Существует еще одна проблема - обеспечение высокой надежности токовводов. Перепад температур на токовводах составляет около 300 К, они имеют внутренние источники тепловыделения, и поэтому представляют собой один из наиболее напряженных в эксплуатационном отношении узлов СП-вого электротехнического устройства, являясь потенциально опасным источником аварий в криогенной зоне.

Список литературы:

1. Шевченко, В.В. Современное состояние и перспективы применения сверхпроводников в электроэнергетике. / В.В. Шевченко, А.Ю. Гавриш // ХУПС: Системи обробки інформації. - Вип. 5(45). - 2005. - С. 194-204.

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

ПРОГРАМА
ХІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МАГІСТРАНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

17– 20 квітня

Харків
2018

СЕКЦІЯ 4. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА, РАДІОТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Керівник – **Томашевський Роман Сергійович**, директор навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки.

Секретар – **Данильченко Дмитро Олексійович**, асистент кафедри «Передача електричної енергії»

1. Абилова О.А., Колісник К.В.

Аналітичний огляд сучасних мобільних пристроїв моніторингу артеріальної гіпертензії

2. Орхан Анварли, Барбашов И.В.

Основные направления повышения эффективности передачи электрической энергии

3. Антонюк О.В., Костюков І.О.

Електромагнітний перетворювач для контролю питомого опору жил силових кабелів

4. Арефьева М.А., Шайда В.П.

Аналіз впливу кількості пазів ротора на енергетичні параметри та характеристики асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

5. Бабенко І.В., В.М. Кортун, І.М. Задорожня

Особливості процесів перетворення енергії електромеханічної взаємодії в електроприводах технологічних машин з пружними ланками

6. Батаченко С.М., Томашевський Р.С.

Автоматизований метод інтегральної оцінки антиоксидантної активності харчових продуктів

7. Безкостний П.І., Довгалюк О.М.

Аналіз особливостей впровадження розподіленої генерації в Україні

8. Блажко В.С., Томків В.П., Хоменко И.В

Мероприяття направленные на повышение эффективности работы электрических сетей

9. Боброва В.А., Пугачева Т.Н.

Исследование процесса протекания низкотемпературной коррозии

10. Богдашка С.А., Руденко Н.З.

Разработка стенда для проверки холодопроизводительности гликолевых охладителей

11. Болдирев О.С., Литвиненко О.О.

26. Гуржий О.В., Мельников Г.І.
Особливості енергоаудиту систем енергопостачання великих торгівельних центрів

27. Данилюк Р.М., Шишкин М.А.
Разработка и исследование беспроводного холтеровского монитора ЕКГ

28. Демченко Д. С., Худяев А. А.
Двухканальный электропривод механизма подачи станка с компенсацией процесса резания

29. Дереза А.В., Куваев В.Ю., Нежурин В.И.
Обобщенная математическая модель распределения энергии в объеме рабочего пространства рудовосстановительной электропечи

30. Дзюба Н.И., Шевченко В.В.
Использование достижений высокотемпературной сверхпроводимости в турбогенераторостроении

31. Дмитренко І.В., Іваненко С.А.
Розробка магнітної рамкової антени для задач радіомоніторингу короткохвильового діапазону

32. Дзірун Н.О., Круглякова О.В.
Дослідження засобів підвищення енергоефективності систем кондиціонування та вентиляції громадської будівлі

33. Дягілєв В.О., . Каверцев В.Л
Моделювання мультипаливних котельних агрегатів за допомогою побудови математичних моделей та комп'ютерних технологій

34. Жіботченко Ю.В., Усатий О. П.
Використання теорії планування експерименту для оптимізації теплових схем потужних парових турбін

35. Земляной С.Н., Шевченко С.Ю., Данильченко Д.О.
Причини виникнення перенапруги в високовольтних асинхронних двигунах при комутації вакуумних вимикачів

36. Золотарьов Д.О., Лисенко Л.І.
Децентралізація генерації на базі технології «активний будинок»

37. Калоша А.В., Немировський І.А.
Оцінка можливості комбінованого виробництва енергії на сонячних колекторах

38. Калуженов Р.А., Моисеев А.Н.
Модернизация электропривода эскалатора

39. Карасюк Я.М., Ценципер А.І.
Витоки нафти при роботі штангових свердловинних насосів